

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ВЛИЯНИЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ (ТУР) НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Усмонов С.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась оценка влияния трансуретральной резекции предстательной железы на качество жизни и выраженность симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. В исследование были включены 68 пациентов, разделённых на две группы в зависимости от исходной тяжести симптомов по шкале IPSS. Всем больным выполнена трансуретральная резекция предстательной железы с последующей оценкой клинических и уродинамических показателей через 3 месяца. Установлено статистически значимое снижение суммарного балла IPSS, увеличение максимальной скорости потока мочи и уменьшение объёма остаточной мочи, сопровождавшиеся выраженным улучшением качества жизни пациентов. Полученные данные подтверждают высокую клиническую эффективность ТУР предстательной железы при доброкачественной гиперплазии простаты.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансуретральная резекция, IPSS, качество жизни, инфравезикальная обструкция.

THE EFFECT OF TRANSURETHRAL RESECTION (TUR) ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Usmonov S.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate the impact of transurethral resection of the prostate on quality of life and lower urinary tract symptoms in patients with benign prostatic hyperplasia. The study included 68 patients divided into two groups according to baseline symptom severity assessed by the IPSS score. All patients underwent transurethral resection of the prostate followed by clinical and urodynamic evaluation three months after surgery. A statistically significant reduction in IPSS score, increase in maximum urinary flow rate and decrease in post-void residual urine volume were observed, accompanied by marked improvement in quality of life. The results confirm the high clinical efficacy of transurethral resection of the prostate in patients with benign prostatic hyperplasia.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate, IPSS, quality of life, lower urinary tract symptoms.

ПРОСТАТА БЕЗИ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИГА ТРАНСУРЕТРАЛ РЕЗЕКЦИЯНИНГ (ТУР) ТАЪСИРИ

Усмонов С.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади простата безининг хавфсиз гиперплазияси бўлган беморларда простата безининг трансуретрал резекциясининг ҳаёт сифатига ва пастки сийдик йўллари белгиларининг намоён бўлишига таъсирини баҳолашдан иборат. Тадқиқотга IPSS шкаласи бўйича симптомларнинг дастлабки оғирлигига қараб икки гуруҳга бўлинган 68 нафар бемор киритилган. Барча беморларга 3 ойдан кейин клиник ва уродинамик кўрсаткичларни баҳолаш билан простата безининг трансуретрал резекцияси амалга оширилди. IPSS умумий балининг статистик жиҳатдан сезиларли даражада пасайиши, сийдик оқимининг максимал тезлигининг ошиши ва қолдиқ сийдик ҳажмининг камайиши аниқланди, бу эса беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилади. Олинган маълумотлар простата безининг хавфсиз гиперплазиясида простата безининг ТУР юқори клиник самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: простата безининг хавфсиз гиперплазияси, трансуретрал резекция, IPSS, ҳаёт сифати, инфравезикал обструкция.

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы является одним из наиболее распространённых урологических заболеваний у мужчин пожилого и старческого возраста и сопро-

вождается прогрессирующим увеличением объёма простаты, нарушением уродинамики нижних мочевых путей и снижением качества жизни[1,3].

По данным клинических наблюдений, выраженность симптомов заболевания напрямую коррелирует с ухудшением повседневной активности, нарушением сна и психоэмоционального состояния пациентов. Несмотря на широкое применение медикаментозной терапии, при средней и тяжёлой степени инфравезикальной обструкции трансуретральная резекция предстательной железы остаётся основным хирургическим методом лечения[2,4,5]. В связи с этим представляется актуальной количественная оценка влияния ТУР предстательной железы на выраженность симптомов и показатели качества жизни.

Цель исследования заключалась в сравнительной оценке клинической эффективности и влияния трансуретральной резекции предстательной железы на качество жизни пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в зависимости от исходной степени выраженности симптомов.

Материалы и методы. В проспективное клиническое исследование были включены 68 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, находившихся на лечении в урологическом отделении. Средний возраст больных составил $66,4 \pm 5,8$ года. В зависимости от исходной тяжести симптомов нижних мочевых путей по шкале IPSS пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 34 пациента с умеренно выраженными симптомами, у которых суммарный балл IPSS до операции составлял от 8 до 19 и в среднем равнялся $14,2 \pm 2,9$ балла. Вторую группу составили 34 пациента с тяжёлыми симптомами, у которых показатель IPSS превышал 20 баллов и в среднем составлял $26,8 \pm 3,1$ балла. Критериями включения являлись объём предстательной железы более 30 см^3 , наличие остаточной мочи более 50 мл и отсутствие клинического эффекта от медикаментозной терапии в течение не менее 6 месяцев. Всем пациентам проводилось стандартное клинико-инструментальное обследование, включавшее пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы, урофлоуметрию и определение уровня простат-специфического антигена. Качество жизни оценивалось с использованием шкалы QoL, входящей в структуру IPSS. Оценка показателей проводилась до операции и через 3 месяца после трансуретральной резекции предстательной железы. Хирургическое вмешательство выполнялось по стандартной методике. Статистический анализ включал расчёт средних значений и стандартных отклонений, а также оценку достоверности различий с использованием парного t-критерия Стьюдента, при этом различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. До оперативного лечения у пациентов первой группы средний показатель максимальной скорости потока мочи составлял $8,6 \pm 1,9$ мл/с, объём остаточной мочи — $96,3 \pm 28,7$ мл, а показатель качества жизни по шкале QoL — $4,3 \pm 0,6$ балла. Во второй группе эти показатели были более выраженными и составляли соответственно $6,1 \pm 1,5$ мл/с, $154,8 \pm 35,2$ мл и $5,1 \pm 0,5$ балла. Через 3 месяца после выполнения трансуретральной резекции предстательной железы в обеих группах было отмечено статистически значимое улучшение клинических и функциональных показателей. В первой группе суммарный балл IPSS снизился с $14,2 \pm 2,9$ до $6,1 \pm 1,8$ балла, что соответствовало уменьшению выраженности симптомов на 57,0 % ($p < 0,001$), тогда как во второй группе показатель IPSS снизился с $26,8 \pm 3,1$ до $8,9 \pm 2,4$ балла, что соответствовало снижению на 66,8 % ($p < 0,001$). Максимальная скорость потока мочи увеличилась в первой группе до $17,4 \pm 3,2$ мл/с, а во второй — до $15,9 \pm 2,8$ мл/с, при этом различия по сравнению с дооперационными значениями были статистически значимыми ($p < 0,001$). Объём остаточной мочи снизился до $28,6 \pm 12,4$ мл в первой группе и до $36,9 \pm 15,1$ мл во второй группе ($p < 0,001$). Показатель качества жизни по шкале QoL улучшился с $4,3 \pm 0,6$ до $1,8 \pm 0,5$ балла в первой группе и с $5,1 \pm 0,5$ до $2,1 \pm 0,6$ балла во второй группе, что свидетельствовало о выраженном субъективном улучшении состояния пациентов.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что трансуретральная резекция предстательной железы приводит к значимому улучшению как объективных уродинамических показателей, так и субъективной оценки качества жизни у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы независимо от исходной степени выраженности симптомов. Более выраженное относительное снижение суммарного балла IPSS у пациентов с тяжёлыми симптомами может быть обусловлено большей степенью инфравезикальной обструкции до операции и, соответственно, более заметным клиническим эффектом после её устранения. Улучшение качества жизни в обеих группах подтверждает высокую клиническую значимость хирургического вмешательства и его влияние на повседневную активность и общее самочувствие пациентов.

Заключение. Трансуретральная резекция предстательной железы у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы обеспечивает достоверное снижение выраженности

симптомов нижних мочевых путей, улучшение уродинамических показателей и значительное повышение качества жизни. Полученные статистически значимые результаты подтверждают эффективность метода как у пациентов с умеренной, так и с тяжёлой степенью симптомов, что обосновывает целесообразность широкого применения ТУР предстательной железы в клинической практике.

Список литературы:

1. Волков С. Н. и др. Сравнительный анализ лапароскопической позадилоной аденомэктомии с временным пережатием внутренних подвздошных артерий и наложением уретроцистоанастомоза и трансуретральной резекции предстательной железы при доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Андрология и генитальная хирургия. – 2023. – Т. 24. – №. 2. – С. 109-115.
2. Выдрин П. С. Половая функция у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы до и после трансуретральной энуклеации. – 2023.
3. Гусейнов А. А. и др. Трансуретральная резекция предстательной железы // In The World Of Science and Education. – 2025. – №. 15 мая ELB. – С. 33-38.
4. Tastemur S. et al. The effect of transurethral prostate resection due to benign prostate hyperplasia on sexual functions // Medicine Science. – 2021. – Т. 10. – №. 3.
5. Utlu A. et al. Comparative outcomes of transurethral resection of the prostate in benign prostatic hyperplasia patients with and without upper urinary tract dilatation: a propensity score matching analysis // Prostate International. – 2025.

Для цитирования: Усмонов С.С. Влияние трансуретральной резекции (ТУР) на качество жизни пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1314–1316. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002229>